

BANK INFRATUZILMALARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Pardayev Shamsiddin Musurmankulovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

1- kurs magistratura talabasi

2-

Annostatsiya. O'zbekiston bank tizimining xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishning yana bir xususiyati - mijoz tomonidan talab qilinadigan xizmatlarning to'liq spektrini taklif qilishga qodir bo'lgan universal banklarning kam soni. Bu holat bank faoliyatini universallashtirish nafaqat katta investitsiyalar, balki keng filial tarmog'i bilan birgalikda rivojlangan resurs bazasining mavjudligini ham talab qilishi bilan bog'liq. O'zbekiston bank tizimining muhim o'ziga xos xususiyati bu O'zbekiston banklarining xalqaro moliya bozorlariga kirib borishi. O'zbekiston banklari birinchi navbatda mijozga naqd pulni boshqarish xizmatlarini, so'ngra ma'lum xizmatlar portfelini taklif qilishadi.

Kalit so'zlar. Davlat mavjudligi, O'zbekiston bank tizimi, O'zbekiston banki, Davlat ishtiroki, Moliyaviy oqimlar, Markaziy bank, Maxsus xususiyatlar, Rubl kursi, Pul-kredit siyosati, Inflyatsiya darajasi, Valyuta tartibga solish, Bank xizmatlari bozori.

Аннотация. Еще одной особенностью развития сферы услуг банковской системы Узбекистана является небольшое количество универсальных банков, способных предложить полный спектр услуг, необходимых клиенту. Это связано с тем, что универсализация банковской деятельности требует не только крупных инвестиций, но и наличия развитой ресурсной базы вместе с широкой филиальной сетью. Важной особенностью банковской системы Узбекистана является проникновение узбекских банков на международные финансовые рынки. Узбекские банки сначала предлагают клиенту расчетно-кассовое обслуживание, а затем уже портфель определенных услуг.

Ключевые слова. Существование государства, Банковская система Узбекистана, Банк Узбекистана, Участие государства, Финансовые потоки, Центральный банк, Особенности, Курс рубля, Денежно-кредитная политика, Уровень инфляции, Валютное регулирование, Рынок банковских услуг.

Annotation. Another feature of the development of the service sector of the banking system of Uzbekistan is the small number of universal banks that are able to offer the full range of services required by the client. This is due to the fact that the universalization of banking activity requires not only large investments, but also the existence of a developed resource base together with a wide branch network. An important feature of the banking system of Uzbekistan is the penetration of Uzbek banks into the international financial markets. Uzbek banks first offer the client cash management services, and then a portfolio of certain services.

Keywords. State existence, Banking system of Uzbekistan, Bank of Uzbekistan, State participation, Financial flows, Central bank, Special features, Ruble exchange rate, Monetary policy, Inflation rate, Currency regulation, Bank services market.

KIRISH. Hozirgi vaqtda bank tizimini o'rganish O'zbekiston iqtisodiyotining dolzarb masalalaridan biridir. Hozirgacha O'zbekistonda bank tizimi juda ko'p qarama-qarshiliklarga ega. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, iqtisodiyotning kuzatilayotgan iqtisodiy o'sishida banklar katta rol o'ynadi. Agar bank tizimi bu jarayonda faol ishtirok etsa, u holda investitsiya faolligining sur'ati sezilarli darajada oshishi mumkin.

Nazariy va amaliyotda "kredit va bank tizimi" tushunchasi ham ancha keng tarqalgan. Banklar ham qarz beruvchi, ham qarz oluvchi sifatida harakat qilishlari mumkin, ya'ni. kredit munosabatlarining sub'ektlari bo'lish. Bu bank tizimi kredit tizimining ajralmas qismi, uning quyi tizimi ekanligiga ishonish uchun asos bo'lib, bu o'z-o'zidan kredit va bank tizimining faoliyatini yagona jarayon sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi, bunda banklar o'rtasida muqarrar o'zaro ta'sir mavjud.

Kredit, pul, moliya-kredit, bank va kredit tizimlariga xos bo'lgan birlik bilan ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ular yana bir hodisaga - bank tizimiga xosdir, uning elementlari umumiy tushunchaning bir qismi bo'lsa-da, tahlil paytida batafsilroq tavsif oladi.

Pul-kredit siyosatini samarali amalga oshirish uchun bank tizimining barqarorligi muhim ahamiyatga ega. Bank sektori pul-kredit tartibga solish impulslari butun iqtisodiyotga uzatiladigan kanaldir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Mamlakat bank tizimida davlatning sezilarli darajada mavjudligi uni qurishning yana bir xususiyatidir. O'zbekiston banki O'zbekiston xorijiy banklarining eng yirik aktsiyadori bo'lib qolmoqda. Vneshekonombank kapitalidagi davlat ishtirokining ulushi o'sishda davom etmoqda, bu esa moliyaviy oqimlarning davlat qo'lida kontsentratsiyasiga olib keladi.

O'zbekiston bank tizimining o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek, uning birinchi darajasida joylashgan Markaziy bankni qurish va faoliyatini nazorat qilishning o'ziga xos xususiyati bilan bog'liq.

1-jadval - O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, FRS, ESCB uchun milliy qonunchilikda belgilangan asosiy vazifalar

O'zbekiston Markaziy banki	AQSh Federal zaxirasi		Markaziy banklarning Yevropa tizimi
1. Rubl kursining shakllanishi	1. Ishlab chiqarishni ko'paytirish imkoniyatlarini hisobga olgan holda pul		1. Narxlar barqarorligiga rioya qilish

	agregatlarining uzoq muddatli o'sishini ta'minlash.	
2. Rublning himoyasi va barqarorligi	2. Samarali maksimal bandlik	2. Jamiyatning yagona iqtisodiy siyosatni qo'llab- quvvatlashi
3. Pul-kredit siyosati vositalarining inflyatsiya darajasiga ta'siri	3. O'rtacha uzoq muddatli foiz stavkalarini ta'minlash	3. Resurslarni samarali taqsimlashga ko'maklashish
4. Valyutani tartibga solish va valyuta nazorati	4. Barqaror narxlarni ta'minlash	4. Milliy iqtisodiy siyosat va ichki bozorlarni yaqindan muvofiqlashtirishga, umumiy maqsadlarni belgilashga, erkin raqobatga ega ochiq bozor iqtisodiyoti tamoyillarini mustahkamlashga asoslangan iqtisodiy siyosatni a'zo mamlakatlar tomonidan qabul qilinishini rag'batlantirish.
5. Boshqalar (naqd pul muomalasini	5. Dollarning xarid qobiliyatining barqarorligini va	5. Yagona pul-kredit va valyuta siyosatiga rioya

tashkil etish, emissiya, hisob-kitob va bank operatsiyalari qoidalarini belgilash va boshqalar).	maqbul to'lov balansini ta'minlash	etilishini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish
		6. Yagona savdo siyosatini, shuningdek, qishloq va baliqchilik sohasidagi siyosatni amalga oshirishga hissa qo'shish.

Ushbu jadval shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston Markaziy banki oldida turgan vazifalar faqat iqtisodiy bo'lib, asosan milliy valyutani mustahkamlashga qaratilgan. O'z navbatida, rivojlangan mamlakatlar markaziy banklari oldida turgan vazifalar ancha kengroq belgilab berilgan va ular nafaqat milliy valyuta kursini ushlab turish, balki resurslarni samarali taqsimlash orqali butun iqtisodiyotni rivojlantirishni rag'batlantirishga qaratilgan. va maksimal bandlikni ta'minlash. Shunday qilib, rivojlangan davlatlarning markaziy banklari nafaqat ularning bank tizimida, balki davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida ham katta rol o'ynaydi.

Markaziy bankdan tashqari, bank xizmatlari bozori O'zbekistonning zamonaviy bank tizimida muhim o'rin tutadi.

Ushbu bosqichda bank xizmatlari bozorining rivojlanishiga yordam beradigan asosiy omillarga quyidagilar kiradi:

- hisob-kitoblarni qayta ishlash va jadallashtirish, mijozlarning tashqi savdo operatsiyalariga xizmat ko'rsatish, risklarni boshqarish va himoya qilish bo'yicha bank

xizmatlarini ko'rsatish texnologiyalarini takomillashtirish orqali mijozlarga bank xizmatlari ko'rsatish sifatini oshirish;

- jahon bozorlariga chiqish imkoniyatiga ega yirik mijozlarga xizmatlar ko'rsatish istiqbollari tahlil qilish;

- korporativ moliya sohasida bank xizmatlarini rivojlantirish, shu jumladan O'zbekiston bozorida eng yirik o'zbek korporatsiyalari tomonidan obligatsiyalar ssudalarini berishni tashkil etish bo'yicha xizmatlar, korxonalarni baholash, biznes-rejalarni tayyorlash, investorlarni qidirish, axborot va konsalting bank xizmatlarini rivojlantirish.

Bank xizmatlari bozorining rivojlanishiga hissa qo'shadigan yuqoridagi omillarga asoslanib, O'zbekiston banklarining xorijiy banklarga nisbatan bir qator afzalliklarini ajratib ko'rsatish mumkin. Bularga quyidagilar kiradi:

- a) "bank-mijoz" tizimidan foydalangan holda to'lov xizmatlarining sifati
- b) O'zbekiston korporatsiyalari faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini bilish;
- v) bozor iqtisodiyotiga o'tish va inqiroz shoklarining og'ir sharoitlarida ishlashga moslashish;
- d) O'zbekiston iqtisodiyotining real sektorini kreditlash orqali foyda olish zarurati.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. O'zbekiston bank tizimini rivojlantirish muammolari dolzarb bo'lib, ularning ba'zilari darhol hal qilishni talab qiladi, chunki. uning moliyaviy xavfsizligini xavf ostiga qo'yadi, qolganlarini hal etish esa mahalliy banklarning jadal rivojlanishiga, yangi mahsulot va xizmatlarning joriy etilishiga hamda ularning xalqaro kapital bozorlariga chiqishiga xizmat qiladi.

O'zbekiston banklari assotsiatsiyasi tomonidan aniqlangan muammolar ham dolzarb bo'lib, ularni hal qilish hukumatlarning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvida ustuvor vazifa hisoblanadi. Mamlakatni jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashganda, hukumatning ustuvor vazifasi milliy bank tizimini mustahkamlashdan iborat bo'lib, u butun mamlakat bo'ylab o'z mijozlariga xizmat

ko'rsatishga qodir bo'lgan yirik federal banklarning mintaqaviy rivojlanishiga asoslanishi kerak. Shu munosabat bilan filiallar ochish uchun kredit tashkilotlari tomonidan to'lanadigan davlat bojini bekor qilish to'g'risida qaror qabul qilish rejalashtirilmoqda.

O'zbekistonning aksariyat hududlariga yirik federal banklarning kelishi mintaqaviy darajadagi raqobatni kuchaytirishga, yangi mahsulotlarni joriy etishga va noyob xizmatlarni rivojlantirishga yordam beradi.

Hukumat tomonidan bank xizmatlari bozorini rivojlantirishdagi muhim qadam kredit tashkilotlarini birlashtirish, qo'shilish va qo'shilish uchun yanada qulay shart-sharoitlarni yaratish bo'ladi. Shu maqsadda hukumat quyidagi tadbirlarni amalga oshirishni rejalashtirmoqda:

- qo'shilish va qo'shib olish yo'li bilan kredit tashkilotlarini qayta tashkil etish tartibini sezilarli darajada tezlashtiradigan va arzonlashtiradigan qonunchilik va normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qilish;

- qonun hujjatlarida, agar ular oldidagi majburiyatlar kredit tashkilotlari qayta tashkil etish to'g'risida e'lon qilingan sanadan oldin vujudga kelgan bo'lsa, faqat alohida kreditorlar pul majburiyatlarini muddatidan oldin bajarishni talab qilishga haqliligini belgilovchi qoidalarni nazarda tutsin.

Bunday tartib kredit tashkilotining qo'shilishi yoki o'zgartirilishi natijasida sotib oluvchining likvidligi va to'lov qobiliyatini saqlash shartlarini ta'minlashga imkon beradi. Bank muassasalari qo'shilishining oddiy iste'molchi uchun yana bir ijobiy ta'siri o'z mijozlariga to'liq xizmatlarni taqdim eta oladigan universal – yanada ishonchli banklarning ko'payishi bo'ladi.

Bozorning ushbu segmentini rivojlantirish uchun hukumat iste'mol kreditidan foydalanishda iste'molchilar huquqlari kafolatlarini ta'minlash, ular buzilgan taqdirda ushbu huquqlarni himoya qilish mexanizmlarini shakllantirish choralari ishlab chiqishni rejalashtirmoqda. Banklar tomonidan kichik va o'rta biznesni kreditlash muammosini hal qilish uchun hukumatning sa'y-harakatlari ularga kredit berishning

soddalashtirilgan tartibini, xususan, kichik kreditlar berish tartiblarini engillashtiradigan yondashuvlarni ishlab chiqish va amalga oshirishga yo'naltiriladi (shu jumladan banklarga soddalashtirilgan sxema bo'yicha 300 ming rublgacha bo'lgan miqdorda kichik biznesga kredit berish huquqini berish) va undirib bo'lmaydigan kichik kreditlar balansidan hisobdan chiqarish.

Iqtisodiyotning nomoliyaviy sektorining eng xavfli sohalari – ipoteka va qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarini kreditlash kapitali davlatga tegishli bo'lgan ikkita bankni tashkil etish orqali rag'batlantirish rejalashtirilmoqda. Birinchi ipoteka bankining faoliyati ipoteka bilan ta'minlangan qimmatli qog'ozlarni chiqarish va joylashtirishdan iborat bo'lib, ularni sotishdan tushgan mablag' ipoteka kreditlarini moliyalashtirishga yo'naltiriladi.

Agrosanoat majmuasini kreditlashni rivojlantirishning yana bir yo'nalishi banklarga berilgan kreditlar bo'yicha kafolatlar berishdir. Ma'lumki, qishloq xo'jaligida qarz oluvchilar, ayniqsa, kichik ishlab chiqaruvchilarning to'lov qobiliyati nihoyatda past. Bunday sharoitda bunday kreditlashni tashkil etishda tavakkalchilikning davlat va banklar o'rtasida taqsimlanishi katta iqtisodiy va ijtimoiy samara beradi.

Biroq, iqtisodiyotning nomoliyaviy sektorini kreditlashni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari nafaqat kredit resurslarini chiqarishni soddalashtirishning ma'muriy usullari, balki tijorat banklarini qayta moliyalashtirishni ko'paytirishdan iborat bo'lgan moliyaviy usullar bilan ham bog'liq. O'zbekiston Banki yiliga kamida 30-50 milliard dollar miqdorida yillik o'sish bilan. Markaziy bank tijorat banklariga kreditlar berishdan tashqari, majburiy zaxira fondlariga ajratmalar stavkasini pasaytirish va pul likvidligini tartibga solishning muqobil vositalarini qo'llash orqali tijorat banklarining faol operatsiyalarini moliyalashtirish uchun foydalanishi mumkin bo'lgan mablag'lar hajmini oshirishni rejalashtirmoqda. Bunday chora-tadbirlarning qabul qilinishi muqarrar ravishda berilgan kreditlar bo'yicha foiz stavkalarining pasayishiga olib keladi

XULOSA . Har qanday bozor iqtisodiyotining eng muhim elementi uning bank tizimi bo'lib, uning elementlarining aniq o'zaro ta'siri butun mamlakatning muvaffaqiyatli rivojlanishiga yordam beradi. O'zbekiston jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashishga intilayotgan va rivojlangan davlatlar bilan o'rtasidagi tafovutni kamaytirishga qaratilgan tarkibiy islohotlarni amalga oshirayotgan davlat sifatida bu jarayonda bank tizimini o'zgartirish bo'yicha oxirgi emas.

O'zbekiston bank tizimini qurish xususiyatlari bank faoliyatining yuqori ixtisoslashuvi, bank xizmatlari bozorida davlat ishtirokining muhim ulushi va banklarning joylashuvi O'zbekiston Respublikasining ta'sis sub'ektlarining iqtisodiy salohiyatiga mos kelmasligi bilan bog'liq.

Mahalliy bank tizimining faoliyatining muammolari filiallar tarmog'i rivojlanishining zaifligi bilan bog'liq;

- yuqori foiz stavkalariga;
- mamlakat bank tizimining kichik miqyosi va kapitallashuv darajasining pastligiga;
- bank mahsulotlarining bir xilligi va xizmatlarning past darajasi;

O'zbekiston Respublikasi Hukumatining Markaziy bank bilan birgalikdagi faoliyati, shu jumladan: filiallarni ochish uchun to'lovni bekor qilish; qayta moliyalash stavkasini pasaytirish; umidsiz kichik kreditlarni hisobdan chiqarishni soddalashtirish; majburiy zaxira fondiga ajratmalar normalarini qisqartirish; bank sektoriga investitsiyalarni rag'batlantirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. M.: Qonun, 2021. b. 247.
2. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. M.: Qonun, 2021. 250-bet.
3. Alyutin I.T. Mehnat motivatsiyasi. M.: Inform-K, 2020. s. 300.

4. Ashkurov D.A., Bashmakov S.V. Xodimlarni boshqarishda motivatsiya: Darslik. M.: MESI, 2022. 465-bet.
5. Bank ishi / Ed. Krolivetskaya L.P. - Sankt-Peterburg: Pyotr, 2021 yil.
6. Burdina E.V., Kovalev V.L., Krishtopenko O.S. Bank tizimining holati va rivojlanish tendentsiyalarining statistik tahlili // Statistika masalalari. - 2018. - 6-son.
7. Ershov M. Bank tizimi va O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishi // Jahon iqtisodiyoti va xalqaro munosabatlar. - 2017. - 3-son.
8. Kazimagomedov A.A., Ilyasov S.M. Pul-kredit tartibga solishni tashkil etish. - M.: Moliya va statistika, 2007 yil.
9. Kolesnikov V.I., Krolivetskaya L.P. Bank ishi. - M.: Moliya va statistika, 2008 yil.
10. Lvin B. Bank va pul tizimining ayrim masalalari to'g'risida // Iqtisodiyot savollari. - 2008. - 11-son.
11. Manevich V.E. O'zbekiston bank sektorini rivojlantirish strategiyasi to'g'risida // Biznes va bank ishi. - 2008. - 10-son.
12. Novikov A.N. O'zbekiston banklari iqtisodiy globallashuv sharoitida // Biznes va banklar. - 2008. - 8-son.